

ADOLESCÊNCIA E BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA COMPREENSÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO SOBRE O OLHAR DA PSICOLOGIA

Edição 116 NOV/22 / 19/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7337332

Eliana Miranda de Lima¹

Ivana Queiroz Simão²

Me^o Wollace Scantbelruy³

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as estratégias de prevenção ao Bullying em adolescentes nas escolas a partir de pesquisas bibliográficas existentes, assim entendemos a importâncias de falar sobre o Bullying no contexto escolar com um olhar da psicologia. Dessa forma através de pesquisa qualitativa bibliográfica, Descrever os impactos psicossociais do Bullying no contexto escolar, e assim Identificar pontos de prevenção ao combate do Bullying na escola, e Evidenciar a importância do papel do psicólogo frente à prevenção do Bullying nas escolas. Para esta pesquisa bibliográfica utilizamos procedimentos de levantamentos de dados, artigos referentes ao Bullying no contexto escolar, que abordassem os impactos psicossociais dos adolescentes na escola, as formas do Bullying, ou seja sua tipologia, a importância do papel do psicólogo e a contribuição da psicologia na prevenção ao Bullying no contexto escolar para adolescentes. Durante as buscas de dados foram encontrados 20

artigos, entre os anos de 2009 a 2022 no idioma português e inglês, referente a subjetividade de estudantes que sofre ou que comentem ato do Bullying; as formas de violências decorrentes do Bullying com apresentação de sua tipologia; apresentam os desafios e as estratégias da psicologia escolar no combate ao Bullying, assim como a contribuição da psicologia nesse contexto, os aspectos psicossociais em diferentes contextos, e esse olhar da psicologia o que pode fazer um psicólogo dentro das escolas? Dos artigos encontrados verificou-se que estes envolviam pesquisas quantitativas e qualitativas descritivas de pesquisas bibliográficas ou exploratórias, que relatam em seus resultados a importância da psicologia no enfrentamento do Bullying.

Palavras-chaves: Bullying, escola, adolescentes, psicologia, impactos psicossociais, prevenção.

Abstract

This research aims to analyze bullying prevention strategies in adolescents in schools from bibliographic research, from existing bibliographic research, so we understand the importance of talking about Bullying in the school context with a psychology look. In this way, through qualitative bibliographic research, Describe the psychosocial impacts of Bullying in the school context, and thus Identify points of prevention to combat Bullying at school, and Highlight the importance of the psychologist's role in the prevention of Bullying in schools. For this bibliographic research, we used data collection procedures, articles related to Bullying in the school context, which addressed the psychosocial impacts of adolescents at school, the forms of Bullying, that is, its typology, the importance of the psychologist's role and the contribution of psychology in the prevention of bullying in the school context for adolescents. During the data searches, 20 articles were found, between the years 2009 and 2022 in Portuguese and English, referring to the subjectivity of students who suffer or comment on the act of Bullying; the forms of violence resulting from Bullying with presentation of its typology; present the challenges and strategies of school psychology in the fight against bullying, as well as the contribution of psychology in this context, the psychosocial aspects in different contexts, and from this perspective of

psychology what can a psychologist do within schools? Of the articles found, it was found that they involved quantitative and qualitative descriptive research of bibliographic or exploratory research, which report in their results the importance of psychology in dealing with Bullying.

Keywords: Bullying, school, adolescents, psychology, psychosocial impacts, prevention.

INTRODUÇÃO

Compreendida universalmente a palavra Bullying é um conjunto de comportamentos agressivos, repetitivos e intencionais sem motivo aparente, sendo adotados por um único aluno ou mais alunos contra outra pessoa causando sofrimento, dor ou angústia. Fantes (2005).

O professor Dan Olwers foi o primeiro pesquisador que percebeu o fenômeno Bullying durante seus estudos realizados na universidade de Bergen- Noruga trazendo bastante repercussão, mas tendo o governo apenas se atentando para a violência institucional após três crianças entre 10 a 14 anos cometerem suicídio, tendo como influência maus tratos de colegas de classe, Quintanilha (2011).

Esta pesquisa teve como objetivo geral Compreensão das estratégias de prevenção ao Bullying em adolescentes nas escolas a partir de pesquisas bibliográficas. Com específicos descrever os impactos psicossociais do Bullying no contexto escolar, Identificar pontos de prevenção ao combate do Bullying na escola. E por fim evidenciar a importância do papel do psicólogo frente à prevenção do Bullying nas escolas.

De abordagem qualitativa com natureza básica de objetivos descritivos de procedimentos bibliográficos. Sampaio & Mancini (2007), apresenta a revisão sistemática como uma forma de pesquisa que usa a literatura sobre um foco específico de fontes de dados, fornecendo um resumo de evidências relacionadas a estratégia de investigação específica por meio de aplicação da pesquisa clara e sistemática integrando assim informações com resultados

conflitantes ou conscientes e identificam tópicos que requer evidências e ajuda a orientar futuras investigações.

Segundo Lakatos (2017), a pesquisa bibliográfica consiste em levar dados com bases em artigos científicos, textos, enciclopédias, jornais dentre outros, onde nos tempos atuais predomina o entendimento sobre artigos científicos que constituem mais o foco de pesquisas e pesquisadores.

Para esta pesquisa bibliográfica utilizou-se dos procedimentos de levantamentos de dados, sobre artigos referentes ao Bullying no contexto escolar, que abordassem os impactos psicossociais dos adolescentes na escola, as formas do Bullying, ou seja sua tipologia, a importância do papel do psicólogo e a contribuição da psicologia na prevenção ao Bullying no contexto escolar para adolescentes.

Utilizando-se os descritores de palavras; Bullying, escola, adolescentes, psicologia, impactos psicossociais, e prevenção. Tendo como plataformas utilizadas para esta pesquisa foram: Scientific electronic library online (SCIELO), Google acadêmico, portal de periódicos (UNB) e periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePsIC), que compõe o desenvolvimento do tema e resultado da pesquisa, propiciando uma análise sobre o Bullying em adolescentes no contexto escolar, impactos psicossociais e prevenção.

E como critérios de exclusão descartamos artigos em outros idiomas ou que abordassem o Bullying fora do contexto escolar que não demonstravam relevância para o tema, e como critérios de inclusão utilizamos artigos entre os anos de 2009 a 2022, que estivessem no idioma português que abordassem sobre o tema adolescência e Bullying no contexto escolar.

Sendo como justificativa, como prevenir um tipo de violência física ou psicológica que causa diversos problemas a quem passa por isso, trazendo consigo comprometimento ao desenvolvimento pessoal, diante desse agravamento é importante frisar que as escolas tenham autoridade em levantar atividades internas que levem aos discentes perceberem o ato negativo e

conscientiza-lo sobre a importância de cultivar o respeito e valorizar o convívio social em qualquer instancia da vida.

E um tempo depois Crochík e José Leon. (2012) refletiu sobre fatores determinantes da violência escolar sobre tudo a que foi denominada como Bullying, trazendo fatores das esferas psicológicas e politica que mediaram a formação da consciência, para ele a escola é uma das instituições por objetivo promover a civilidade em seus alunos.

A relevância científica a cerca do enfrentamento do Bullying nas escolas é uma questão bastante discutida fazendo-se necessário debater com as instituições de ensino sobre a temática. Hale, Fox & Murray (2017) relata que os fenômenos que antecedem o bullying e o que ela causa no aluno, descrevendo o dever dos pais e da direção da escola se atentar e se preocupar com a saúde pessoal de cada adolescente daquela instituição. Embora exista pesquisas recentes sobre o Bullying, deve-se ressaltar a necessidade de implementar o cuidado na saúde mental das crianças e adolescentes , no que tange, principalmente as vitimas que manifestam sentimentos negativos, sintomas de depressão e ansiedade relacionados as agressões de violência física e emocional ocorridas nas escolas.

O Bullying e sua Categorização.

Segundo Medeiros,(2012). O fenômeno Bullying abrange duas situações negativas às pessoas que sofrem. Uma esta no sentido direto, no qual as vitimas sofrem com agressões físicas, xingamentos, ameaças, injurias, apelidos indesejáveis. Na outra situação põe-se no sentido indireto, que se refere a ações nos quais levam o sujeito a se isolar por se sentir indiferente em de terminados ambientes gerando comportamentos negativos.

O Bullying em como característica principal repetição de atitudes agressivas e de intimidação entre os estudantes dentro das escolas. Segundo a UNICEF (2019), o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países que mais possuem esse tipo de comportamento, trazendo essa hostilidade de maior impacto na saúde mental dos envolvidos principalmente de suas vitimas.

A UNICEF (2019) apresenta alguns diferentes tipos de Bullying que podem ser apresentados de formas físicas que segundo a pesquisa 3% dos jovens pelo mundo passam por este tipo de Bullying, que tem como comportamentos beliscões, socos, chutes, e empurrões e afins; verbal sendo este o mais comum, composto de xingamentos, provocações e apelidos, trazendo consigo baixa autoestima para as pessoas que sofrem o Bullying; O escrito São usados bilhetes, cartas, pichações, faixadas, desenhos depreciativos como ataques repetitivos usados contra os colegas; O material este tipo de Bullying traz comportamentos de danificar, furtar ou até mesmo atirar os pertences contra a vítima, cerca de 5% das vítimas passam por isso.

O cyberbullying Com os tempos atuais da era digital, este tipo de bullying se dá de forma digital, por meio de fotos, vídeos e posts até e-mails que em pouco tempo, alcança grandes proporções e visibilidade, sendo esta a mais impactante nos círculos escolares; Apresenta também o moral é um meio de difamar, caluniar intimidar ou usar

movimentos do corpo da vítima como arma; social com objetivo de humilhar está entre as artimanhas, criar rumores sobre a vítima, fazer pouco caso, ignorar e excluí-la de rodas sociais; psicológico todos os tipos de bullying têm componentes que afetam a saúde mental, mas o estresse psicológico causado de várias maneiras é particularmente proeminente aqui, nas vítimas as cicatrizes da perseguição são tão profundas que o trauma vai repercutir pelo resto de suas vidas. Que diante da coação, algumas pessoas se mostram inseguras e não se defendem outros por sua vez mostraram temperamentos mais violentos e reagem. Alguns se sentem culpados pelo sofrimento, em quanto outros desentam sua frustração nos colegas.

Impactos Psicossociais do Bullying na Escola.

Muito se fala sobre as violências sofridas pelos adolescentes durante sua vida acadêmica na escola, Orellana et al (2022), apresenta as consequências causadas pelo Bullying em grande quantidade destes acontecimentos o que mais é afetado é a saúde mental, adolescentes desenvolvem ansiedades, depressão,

fobia social, apresentando em alguns momentos comportamento suicida, entre outros. Devido a isso o adolescente quando se torna um adulto ele sofre o impacto, pois o medo afetar seus objetivos por dos danos causados durante o processo de desenvolvimento nas escolas. Essa violência traz consigo uma serie de mau desempenho na escola, o adolescente afetado com o assédio moral se torna uma pessoa que se retrai e acaba tirando notas baixas por não ser participativo por se sentir incapaz e infeliz.

As causas da vitimização é a falta de vontade de ir para escola, emoções negativas, a necessidade de se vingar e bater no colega, causando grandes impactos psicológicos, Pimentel et. Al. (2020) ressalta que adolescentes durante seu desenvolvimento acabam desencadeando a depressão, ansiedade, traumas em suas relações, e propensos a ter pensamentos suicidas, pois esses transtornos são efeitos do Bullying.

Visto que os problemas da saúde pública, Pimentel et. Al. (2020), diz ser necessário ser abordado esse assunto dentro do ambiente escolar e no lar familiar do adolescente envolvido, enfatizando a importância e a inclusão para uma proteção e uma vida saudável no local escolar. É correto obter conhecimentos dessas ocorrências do

Bullying e as causas nocivas dessa ação. Com essas circunstancia é dever das instituições, dos pais e de todos, cuidar da saúde do aluno que sofre Bullying.

Segundo Bandeira & Hutz (2010) a autoestima do adolescente está correlacionada no desempenho escolar, estudos mostram que a baixa autoestima leva o estudante a ter pensamentos negativos e muita das vezes eles desenvolvem fobia social, e sentimentos que o tornam ter dificuldades de interagir em grupos sociais dentro da instituição de ensino, sendo um tema importante a ser tratado de forma significativa para a saúde mental, pois autoestima faz com que o adolescente possa acreditar no seu potencial, e que tenham progresso em suas escolhas diante a sociedade, diferente de quem sofre com a baixa autoestima.

Psicologia escolar e a importância do papel do psicólogo.

Segundo Barbosa et. al.(2009) No contexto escolar a psicologia e a educação configuram-se numa conexão priorizando a saúde mental dos envolvidos nesse processo educacional. No qual o foco da atenção dos psicólogos educacionais esta no ajuste da escola e dos professores aos alunos com dificuldades de aprendizagem, e comportamentos descontextualizados, transtornos psicológicos e problemas emocionais.

O vinculo da psicologia com as escolas é para trabalhar questões de prevenções, tais como: maus comportamentos, não regresso na aprendizagem, evasão escolar e autoestima. Ela é considerada uma segunda vertente importantíssima ao contexto instituição/escola. Porém, a atuação do profissional na escola é pouco valorizada. Pois, se tem a visão de que a responsabilidade de prevenção aos problemas citados é apenas para os profissionais educacionais. Onde deve-se ao fato que historicamente a psicologia escolar era vista somente como clinica fora da escola. Com isto diante das possibilidades da inserção da psicologia do âmbito escolar uma nova interpretação foi se instalando sobre a visão e o comprometimento da psicologia dentro da instituição, Andaló(1984).

Com isso o olhar do psicólogo nesse novo cenário educacional, visa compreender a dificuldade do aluno dentro dos contextos, ou seja, suas relações sociais, familiares e afetivos. Conscientizando os demais profissionais escolares sobre a importância do não culpabilizá-los apenas pelas más condutas de comportamentos ou a não atenção nos estudos, mas, olha esse aluno dentro de um contexto processual, que o caracteriza nesse espaço escolar, sabendo que a escola é um ambiente propício ao conhecimento relata que o crescimento pessoal e emocional a psicologia entra nesse campo de atuação com objetivos claros, observar e avaliar seus envolvidos, aplicar conhecimentos psicológicos como prevenção a acontecimentos futuros inadequados e prejudiciais aos participantes desse processo de ensino. A inclusão da psicologia dentro das escolas foi reforçada no século XIX, com fins de resolver problemas que emergiam relacionados aos alunos com déficit de aprendizagem, ou problemas de comportamentos, os alunos era submetidos a teste psicológicos e através dos resultados eram patologizados e culpados pelas suas dificuldades explicitas,

sendo desconsiderada pelos profissionais da época outros fatores interligados a sua existência Oliveira et al (2009),.

A Contribuição da psicologia na prevenção do Bullying

A psicologia escolar entra nesse campo de atuação usando várias estratégias de prevenção no combate do Bullying no contexto escolar, visto que, o Bullying provoca sintomas imediatos como ansiedade, estresse, baixo autoestima, fatores estes que podem causar efeitos negativos nas vítimas do Bullying, nesse sentido é de suma importância a contribuição da psicologia na esfera escolar onde os adolescentes estão inseridos Orellana (2022),

Mezzalira et al (2021) O psicólogo contribui em espaços de escuta, palestras, roda de conversa, mediar e criar normas e regras institucionais com fins de manter relações positivas saudáveis no ambiente escolar, inclusive na questão da não agressão. Diante dessas possibilidades de atuação do psicólogo o aluno/adolescente, irá perceber sua importância no contexto escolar, respeitando as indiferenças junto aos colegas, sente-se útil, ativos nesse processo tão essencial para uma boa convivência escolar e social.

Em 6 de novembro de 2015, a presidência da república sancionou a seguinte lei para o programa de combate à intimidação sistemática (Bullying), em todo território nacional, composto pelos seguintes artigos, Brasil (2015).

Nesse contexto e para os fins da lei, considerou-se sistemática (Bullying) todo ato de violência, física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.

Dentre os objetivos do programa estão prevenir e combater a prática do bullying capacitando docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema implementar e disseminar campanhas de educação conscientização e informação, instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da

identificação de vítimas e agressores, dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores, integra os meios de comunicação de massa com escolas e a sociedade como forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo, promover cidadania empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua, Evitando tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a afetiva responsabilidade e a mudança de comportamento hostil.

Assim como também promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (Bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. BRASIL (2015) Sendo dever do estabelecimento de ensino dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática, produzindo e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de Bullying nos estados e municípios para planejamentos das ações.

Resultados

Durante as buscas de dados foram encontrados 20 artigos, entre os anos de 2009 a 2022 no idioma português e inglês, referente a subjetividade de estudantes que sofre ou que cometem ato do Bullying; as formas de violências decorrentes do Bullying com apresentação de sua tipologia; apresentam os desafios e as estratégias da psicologia escolar no combate ao Bullying, assim como a contribuição da psicologia nesse contexto, os aspectos psicossociais em diferentes contextos, e esse olhar da psicologia o que pode fazer um psicólogo dentro das escolas?

Dos artigos encontrados verificou-se que estes envolviam pesquisas quantitativas e qualitativas descritivas de pesquisas bibliográficas ou exploratórias, que relatam em seus resultados a importância da psicologia no enfrentamento do Bullying, dentro das perspectivas psicossociais expõe o

quanto o meio pode influenciar no comportamento seja de quem comete o ato de violência ou não, assim como também a importância de se elaborar intervenções nas escolas levando aos professores a problemática do tema para que se consiga facilitar as dificuldades encontradas para promoção da saúde mental dentro das escolas.

Apresentam também estudos sobre a atuação do psicólogo dentro das instituições escolares tanto públicas quanto privadas onde os resultados apresentam naquele momento propostas para resolver as ocorrências do Bullying dentro das escolas. Abaixo destacamos o total de artigos encontrados por plataformas eletrônicas selecionadas para pesquisa:

Tabela 1- Total Artigos Encontrados nas plataformas eletrônicas

Plataforma	Totais Encontrados (com duas ou mais palavras chaves)	Pré-selecionados através de títulos e resumos	Utilizados na construção do tema e resultados.
(SCIELO)	77	13	5
Google acadêmico	213	25	6
Portal Periódico universidade de Brasília (UNB)	21	10	4
Periódicos Eletrônico em Psicologia (PEPSIC)	30	8	5
Total	341	56	20

Tabela-1⁴

Para a pesquisa sobre o tema proposto adolescência e Bullying no contexto escolar foram selecionados 20 (vinte) artigos no total, dos quais somente 10 (dez) artigos entram para os critérios de inclusão, pois apresenta a temática proposta trazendo como sujeitos os adolescentes em contexto escolar os impactos psicossociais, as propostas de intervenções, e os outros 10(dez) entram para os critérios de exclusão como já citados aqui apresentam pesquisas fora do contexto proposto e expressam também o Bullying da parte do agressor falando bem menos das vítimas e as suas medidas de prevenção, abaixo apresentação do quadro de artigo para resultados dessa pesquisa.

Quadro 1- Apresentação de artigos para resultados da pesquisa.

Artigo	Título	Objetivos	Sujeitos	Ano
I	O que pode fazer o psicólogo na escola?	Apresentar de forma sintetizada o amplo leque de possibilidades de atuação do psicólogo, na instituição escolar.	Estudo Bibliográfico	2010
II	A contribuição da psicologia escolar na prevenção e no enfrentamento do Bullying	Apontar a importância da inserção do psicólogo escolar/educacional.	Estudo Bibliográfico	2012
III	Bullying e Aspectos psicossociais: estudo Bibliométrico	Identificar e analisar as publicações de bases de dados, através de revisões bibliométricas,	Estudo bibliográfico	2013

		analisando fatores associados ao Bullying.		
IV	Análise do Bullying escolar sob o enfoque da psicologia histórico-cultural	Analisar por meio da psicologia histórico-cultural as percepções sobre o Bullying em duas escolas públicas em cidades de médio porte.	6 estudantes do 9º ano do ensino fundamental.	2015
V	Bullying na adolescência: visão panorâmica no Brasil.	O que tem produzido pesquisadores brasileiros acerca do Bullying entre adolescentes?	Estudo Bibliográfico	2015
VI	Bullying: conhecer para prevenir.	Conhecer e identificar as causas que estão na origem do Bullying.	Estudo Bibliográfico	2015
VII	Bullying na Escola: um olhar da Psicologia	Foi refletir sobre a dimensão desse fenômeno dentro da escolar, procurando prevenir comportamentos agressivos em âmbito escolar.	Alunos do 6º e 8º ano, com idade de 10 a 14 anos, do Ensino Fundamental.	2016
VIII	Bullying e suas implicações com base na compreensão relacional sistêmica	Apresentar um breve histórico do Bullying e características associadas a quem pratica e quem sofre a violência.	Estudo Bibliográfico	2016

IX	Manifestação de Bullying em diferentes contextos escolares: um estudo exploratório.	Explorar a ocorrência de Bullying em dois contextos escolares- público e privado.	76 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com idade variando entre 10 e 15 anos, com 54% da amostra do sexo feminino.	2017
X	Os desafios e as estratégias da psicologia escolar no enfrentamento do Bullying.	Problematizar com os professores a temática do Bullying na escola.	Relato de atividades dos Professores da escola estadual de ensino fundamental de Manaus.	2021

Quadro-1⁵

Na compreensão dos dados identificamos que os artigos levantam quatro questões principais relacionadas ao contexto em questão que são (1) os aspectos psicossociais correlacionados a violência doméstica, gestão educacional, criminalidade, ansiedade social dentre outros fatores, verificamos as (2) ações educativas e os programas de prevenção com objetivos promocionais de bem-estar emocional e de desenvolvimento; (3) Bullying com influência do meio no contexto institucional; revelando a percepção dos estudantes frente ao Bullying. (4) O fazer da psicologia, no contexto escolar; na realização de um trabalho de prevenção de enfrentamento.

Os aspectos psicossociais do Bullying.

Como citado o Bullying é protagonizado por um ou mais agressores com intenção de prejudicar um indivíduo ou um grupo. Stephan et al (2013) em seu estudo apresentou cinco fatores associados ao Bullying, relatando entre eles;

gestão educacional, violência doméstica, criminalidade, ansiedade social, e programas de intervenção ao Bullying; neste sentido ressalta entender a relação do Bullying e a violência doméstica, permite aprender um ciclo no qual as crianças e adolescentes são expostos; em interface do contexto escolar permite trazer o entendimento da realidade e com isso ampliar planejamentos de ações de enfrentamento ao Bullying, compreender esses impactos traz uma ampliação do conhecimento sobre as consequências de atos violentos sobre os envolvidos.

Segundo Francisco et al (2015) seu estudo traz a compreensão sobre o fenômeno Bullying para além de determinismos biológicos que justificam a condição de indivíduos que trazem consigo a predisposição de cometerem ou sofrerem o Bullying, ressaltando que os aspectos leva em consideração a força de valores e crenças culturais da sociedade que inspiram práticas pouco empáticas e solidárias entre os indivíduos.

É importante citar que existem aspectos oriundos da própria família, que por sua vez influenciam tanto na resolução do problema quanto no surgimento Aguiar (2017) apud Pearce Thompson (1998) para esses autores os exemplos devem ser dados dentro de casa, levando em conta isso como medidas de prevenção aos aspectos psicossociais referentes ao Bullying, sendo ensinar a criança e o adolescente que violência é inaceitável.

Ações educativas e os programas de prevenção.

Neste contexto a escola passa a ser um local importante ao desenvolvimento de programas que visam a prevenção do Bullying, segundo Fernandes (2015) existem duas formas de tratar o Bullying dos quais citam prevenção e intervenção, a intervenção preventiva que tem foco no desenvolvimento de competências socioemocionais, traz efeitos positivos, uma vez que os alunos tenderão para um menor envolver com comportamentos agressivos e vitimizações, trabalhando assim o autocontrole, assertividade, gestão de raiva, empatia pelas vítimas com resolução de conflitos.

Neste sentido sugeri que as medidas de combate ao Bullying devam incluir a redefinição de política organizacional da escola, pondo em prática regras

democráticas de normas explícitas, que consagram o princípio de respeito aos direitos individuais Fernandes (2015).

Mezzalira et al (2021) em sua pesquisa problematiza junto aos professores a temática de Bullying no contexto escolar, buscando sensibilizar para necessidades práticas críticas e contextualizadas de enfrentamento ao Bullying, diante disto foram desenvolvidas oficinas, uma vez por semana com professores, trazendo assim um percepção dos docentes que romper com essa prática de judicializar a educação pode significar uma tentativa de resgate a autonomia perdida por eles, principais pilares do processo educativo.

Bullying com influência do meio no contexto institucional

Como sabemos o Bullying não é um acontecimento novo nas escolas, pois é um ambiente onde o aluno encontra várias diferenças culturais, étnicas, religiosas formando o meio social a qual este está inserido, seu primeiro contato de experiência social fora do âmbito familiar, Hasper (2016).

Pigozi et al (2015) faz-se necessário uma ambiente de equilíbrio, que transmitam, segurança, apoio e proteção, pois a adolescência é uma etapa de intensas mudanças fisiológicas, psíquicas e relacionais, sendo assim através disto tende-se a ter um pleno desenvolvimento, cognitivo, emocional, sexual e psicológico, cerca de 20% dos adolescentes no mundo apresentam problemas mentais, acreditando-se que o Bullying tem suas raízes em problemas sociais(meio), culturais, econômicos e históricos, onde podemos citar um exemplo a falta de exemplo familiar em como posso respeitar o próximo.

Dessa forma para compreender o fenômeno Bullying é de suma importância, e assim, faz-se necessário também compreender o aluno resultante de problema em todos os seus ambientes a qual está inserido tendo essa visão mais ampla sobre todo o contexto.

O fazer da psicologia, no contexto escolar.

Apesar de o Bullying não ocorrer dentro das escolas, ele não se torna um problema só da escola, Freire et al (2012) é de suma importância é necessário compreender o aluno resultante de problema em todos os seus ambientes a qual está inserido tendo essa visão mais ampla sobre todo o contexto. Apontando assim a importância da atuação do psicólogo no contexto escolar com objetivo de trabalhar prevenção e intervenções para o enfrentamento do Bullying no contexto escolar.

Segundo Martínez Mitjans (2010) às possibilidades de atuação do psicólogo na instituição escolar abrange um tema de reflexão e debate entre os próprios profissionais com interesse em contribuir para melhoramento do ambiente, a psicologia escolar vem com objetivo de contribuir para otimizar o processo educativo, entendido como desenvolvimento da subjetividade.

Com isso a atuação do psicólogo está ancorada ao caráter preventivo no enfrentamento do Bullying, tentando compreender, analisar e intervir na escola, levando em cada instituição, Freire et al (2012) apud. Marinho Araujo & Almeida, (2008). Salientando a importância do trabalho do psicólogo direcionado às dificuldades escolares elemento essencial para as estratégias educativas, e cujo acompanhamento em parceria com professores e outros profissionais traz a superação de problemas, e no que se refere combate ao Bullying.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os levantamentos bibliográfico atendidos durante a pesquisa, entende-se que o bullying é uma forma de agressão física ou psicológica cometida por uma pessoa ou grupo, sobre o outro, que aparenta ser sensível, ter alguma dificuldade motora ou psicológica. Através dos levantamentos dos dados podemos perceber que o alto índice desse fenômeno acontece dentro das escolas acompanhando essa geração de adolescentes que estão em processo de conhecimento, mudanças de comportamentos, aceitação das diferenças do outro. É nesse processo que ocorre as indiferenças, superioridades, competições entre ambos.

Durante as pesquisas verificou-se que essa forma de agressão perpassa por fatores marcantes na vida desses adolescentes, principalmente quando se trata dos impactos psicossociais presente de forma negativa durante o processo de amadurecimento desses. Dos quais, esses resultados, serão levados em grande maioria aos outros ambientes que irão fazer parte de sua vida.

Considerando esse fato, que a escola é um local propício de conhecimento e transformação na vida dos adolescentes, a mesma tem essa possibilidade de desconstruir essa visão negativa de que o adolescente trás do seu histórico social, o poder de humilhar, intimidar o outro com gestos ou palavras agressivas. Sendo assim, a escola abre esse leque de contextualização, com fins de prevenção ao enfrentamento do bullying no contexto escolar entre adolescentes. Com isso propõe ações/medidas educativas no seio escolar. Algumas dessas ações podem estar relacionadas com palestras, discussões em grupos, uso de materiais lúdicos informando o que pode ou não ser feito ao próximo dentro da escola, dentre outros lugares ou situações.

Nesse contexto, a estratégia de prevenção sobre a visão da psicologia é vista em parceria com a escola, esclarecendo a esse grupo específico sobre compreensão de relacionamentos e convivência, não só no âmbito escolar, como também, no meio social e familiar. Os dados evidenciaram que a prevenção do bullying deve estar associada na vida acadêmicas desses alunos durante todo o processo escolar, e a importância da psicologia como ponto de apoio aos demais envolvidos no processo de educação, fortalece os laços de companheirismo e respeito mútuo entre os adolescentes.

Diante desse contexto, o papel do psicólogo é de suma importância pois terá autonomia de contextualizar as situações negativas dentro dessas atividades de autoconstrução entre os adolescentes. Frisando que o trabalho desse psicólogo não será individualizado um único espaço, mas, sempre com apoio multiprofissional envolvendo todo o contexto escolar e familiar.

Com isso, consideramos esta pesquisa de suma importância para o meio social pois esclarece fatores psicossociais que afetam a saúde física e emocional do

indivíduo, e diante dessa perspectiva traz esse olhar mais abrangente do que diz respeito à prevenção e enfrentamento do Bullying atuando desde contexto escolar até o convívio familiar e outras áreas de vida dos adolescentes. Ressaltamos ainda a importância de se concluir mais estudos sobre o tema proposto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

AGUIAR, Luís Gustavo Faria e Barrera, Sylvia Domingos **Manifestações de Bullying em Diferentes Contextos Escolares: um Estudo Exploratório.** *Psicologia: Ciência e Profissão* [online]. 2017, v. 37, n. 3 [Acessado 10 Outubro 2022], pp. 669-682. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-3703002922016>>. ISSN 1982-3703. <https://doi.org/10.1590/1982-3703002922016>.

ANDALÓ, Carmem Silvia de Arruda **O papel do psicólogo escolar. Psicologia: Ciência e Profissão** [online]. 1984, v. 4, n. 1 [Acessado 29 Agosto 2022], pp. 43-46. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1414-98931984000100009>>. Epub 23 Out 2012. ISSN 1982-3703. <https://doi.org/10.1590/S1414-98931984000100009>.

BARBOSA, Rejane Maria e Marinho-Araújo, Clasy Maria **Psicologia escolar no Brasil: considerações e reflexões históricas.** *Estudos de Psicologia (Campinas)* [online]. 2010, v. 27, n. 3 [Acessado 13 Outubro 2022], pp. 393-402. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-166X2010000300011>>. Epub 31 Jan 2011. ISSN 1982-0275. <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2010000300011>.

BANDEIRA, Cláudia de Moraes e Hutz, Claudio Simon **As implicações do bullying na auto-estima de adolescentes. Psicologia Escolar e Educacional** [online]. 2010, v. 14, n. 1 [Acessado 30 Agosto 2022], pp. 131-138. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-85572010000100014>>. Epub 19 Out 2010. ISSN 2175-3539. <https://doi.org/10.1590/S1413-85572010000100014>.

BRASIL, **lei nº 13.1985**, 6 de novembro de 2015. Disponível em: <http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/253144600/lei-13185-15>. Acesso em: 31 de ago. 2022

CROCHIK, José Leon. Fatores psicológicos e sociais associados ao bullying. **Rev. psicol. polít.**, São Paulo , v. 12, n. 24, p. 211-229, ago. 2012 . Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2012000200003&lng=pt&nrm=iso. acessos em 13 ago. 2022.

FANTE, C. **Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz**. São Paulo: Verus, 2005.

FERNANDES, Elisabete; Henrique, Sônia; Mendes, Susana & Ribeiro, Esperança. **Bullying: conhecer para prevenir** (2015). *Millenium*,49(jun/dez). Pp. 77-89.

FRANCISCO, Marcos Vinicius e Coimbra, Renata Maria **Análise do bullying escolar sob o enfoque da psicologia histórico-cultural**. *Estudos de Psicologia (Natal)* [online]. 2015, v. 20, n. 3 [Acessado 10 Outubro 2022] , pp. 184-195. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/1678-4669.20150020>>. Epub Jul-Sep 2015. ISSN 1678-4669. <https://doi.org/10.5935/1678-4669.20150020>.

FREIRE, Alane Novais e Aires, Januária Silva **A contribuição da psicologia escolar na prevenção e no enfrentamento do Bullying**. *Psicologia Escolar e Educacional* [online]. 2012, v. 16, n. 1 [Acessado 13 Outubro 2022] , pp. 55-60. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-85572012000100006> Epub 26 Jul 2012. ISSN 2175-3539. <https://doi.org/10.1590/S1413-85572012000100006> .

LAKATOS, eva maria: Marina de Andrade Marconi; **Fundamentos de metodologia científica** – 8. ed. – São Paulo : Atlas, 2017.

HALE, R., FOX, C. L., & MURRAY, M. (2017). Traduzido: **Como pai, você se torna um tigre: pais falando sobre Bullying na escola**. *Journal of Child and Family Studies*, 26(7), 2000-2015. doi:10.1007/s10826-017-0710-z.

HASPER, Jaqueline Tatiane Welke. **“BULLYING NA ESCOLA: UM OLHAR DA PSICOLOGIA.”** *Salão do Conhecimento* (2016).

MARTÍNEZ MITJÁNS, Albertina. **O que pode fazer o psicólogo na escola?**. Em Aberto, Brasília, v. 23, n. 83, p. 39-56, mar. 2010. Disponível em:

<http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/1634/1298> .

Acesso em: 15 dez. 2010.

MEDEIROS, Alexandre Vinícius Malmann. **O fenômeno bullying [manuscrito]: (in)definições do termo e suas possibilidades** / Alexandre Vinícius Malmann Medeiros. – 2012. 112 f. : il. color.

MEZZALIRA, Adinete Sousa da Costa, Fernandes, Thatyanny Gomes e Santos, Cyntia Maria Loiola dos **OS desafios e as estratégias da psicologia escolar no enfrentamento do bullying.** *Psicologia Escolar e Educacional* [online]. 2021, v. 25 [Acessado 13 Outubro 2022], e237016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-35392021237016> Epub 12 Nov 2021. ISSN 2175-3539. <https://doi.org/10.1590/2175-35392021237016>.

PIMENTEL, Fernanda de Oliveira; DELLA MEA, Cristina Pilla and DAPIEVE PATIAS, Naiana. **Victims of bullying, symptoms of depression, anxiety and stress, and suicidal ideation in teenagers.** *Act.Colom.Psicol.* [online]. 2020, vol.23, n.2, pp.230-240. ISSN 0123-9155. <<https://doi.org/10.14718/acp.2020.23.2.9>>

QUINTANILHA, Clarissa Moura. **Um olhar exploratório sobre a percepção do professor em relação ao fenômeno bullying** / Clarissa Moura Quintanilha. – 2011.

ORELLANA, Vivian dos Santos Queiroz, Grazielle Peixoto Souza, and Pedro Henrique Soares Leivas. **“Impacto do bullying na performance escolar.”** *Análise Econômica* 40.81 (2022).

PIGOZI, Pamela Lamarca e Machado, Ana Lúcia **Bullying na adolescência: visão panorâmica no Brasil.** *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2015, v. 20, n. 11 [Acessado 13 Outubro 2022] , pp. 3509-3522. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320152011.05292014> ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-812320152011.05292014>.

STEPHAN, Francesca et al . **Bullying e aspectos psicossociais: estudo Bibliométrico.** *Temas psicologia.*, Ribeirão Preto , v. 21, n. 1, p. 245-258, jun. 2013. Disponível, <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?>

script=sci_arttext&pid=S1413-389X2013000100017&lng=pt&nrm=iso .acessoem 10 out. 2022. <http://dx.doi.org/10.9788/TP2013.1-17>.

www.unicef.org/com/ prevalência do cyberbullying e seu impacto nos jovens

¹Graduanda em psicologia- centro universitário Fametro email:
elijt13@gmail.com

²Graduanda em psicologia- centro universitário Fametro email;
ivana.queiroz19@gamil.com

³Orientador do artigo – Me. Em educação e professor no centro universitário
Fametro

⁴Tabela-1; reproduzida de revista eletrônica ciência & saúde coletiva, 20(11): 3509-3522, 2015 – *Bullying na adolescência: visão panorâmica no Brasil*. Departamento de enfermagem e psiquiatria, Universidade de são Paulo; SP Brasil.

⁵Quadro-1 adaptada de revista eletrônica ciência & saúde coletiva, 20(11): 3509-3522, 2015 – *Bullying na adolescência: visão panorâmica no Brasil*. Departamento de enfermagem e psiquiatria, Universidade de são Paulo; SP Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

Quem Somos e Como

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil